

Mahalliy xomashyolardan energiya tejoychi binolar tiklash

Orazbayev Sadiq

Berdaq nomidagi Qoraqalpoq davlat universiteti “Qurilish” fakulteti :Qurilish materiallari va konstrukciyalari talim yonalishi talabasi.

Annotatsiya : energiya samarador binolarni loyihalashda energiyani tejashga yo‘naltirilgan kompleks tadbirlarni amalga oshirish talab etiladi. Energiyani tejoychi tadbirlarni iqtisodiy jihatdan maqsadga muvofiq bo‘lgandagina amalga oshirsa bo‘ladi.

Keltirilgan xarajatlarning minimum bo‘lishi iqtisodiy maqsadga muvofqlik mezoni hisoblanadi.

Kalit so‘z: energiya, muhandislik tizim, to‘sovchi qurilish konstruksiyalar, yarim funksional konstruksiyalar, noan’anaviy energiya himoya konstruktsiy.

Binolarni ekspluatatsiya qilishda energiyani saqlab qolishga yo‘naltirilgan asosiy tadbirlarni ko‘rib chiqish kerak. Mavjud enegiya samarador binolarni tahlil qilishda to‘sovchi qurilish konstruksiyalarni quyidagicha optimallashtirish mumkin:

- samarador isituvchi ko‘p qatlamli to‘siqlarni va kam miqdorda issiqlik uzatuvchi moslamlarni qo‘llash;
- devorlarning tashqi va sirtqi yuzasini namlanishdan himoya qiluvchi qurilma va ko‘p qatlamli konstruksiyalardagi material qatlamlarini oqilona joylashtirish hisobiga to‘siqlarning namlik rejimini yaxshilash;
- tashqito‘siqlardaberkvashamollatuvchihavoqatlamlarinio‘rnatish;
- odatda havo kirishiga kam to‘sqinlik qiluvchi va issiqlik uzatuvchi gorizontal va vertikal tutashgan joylarning sifati va konstruksiyasini yaxshilash;
- yarim funksional konstruksiyalarni masalan, bir vaqtning o‘zida issiklik energiyasining akkumlyatori bo‘lib xizmat qiluvchi to‘shama; tutib turuvchi konstruksiya, issiqlik akkumlyatori va past potentsialli energiya manbai bo‘lgan poydevor (zamin) yaratish;
- yorug‘liktirqishlarinio‘lchaminioptimallashtirish;
- yorug‘liktirqishlariningshishaqatlamlarsoniniko‘paytirish;
- shishalarning maxsus turlarini qo‘llash (masalan, issiqlik qaytaruvchi va issiqlik yutuvchi);

- quyoshdan himoya qiluvchi samarali qurilmalardan foydalanish
 - yorug'lik tirqishlarining germetikligini yaxshilash.
- Binolarni loyihalash jarayonida Arxitektura-rejalashtirish yechimlarini optimallashtirish uchun qurilish hududining iqlim va tabiiy xususiyatlarini inobatga olish zarur. Bu tamoyilni amalga oshirishning asosiy yo'llari quyidagicha:
- binoning tashqi tomoni yuzasini kamaytirish;
 - binoni qutblanishini to'g'ritanlash;
 - quyoshdan himoyalovchi stasionar qurilmalardan foydalanish;
- World scientific research journal
- tarzlarni loyihalashda shamoldan himoyalovchi, issiq hududlarda esa xonalarni yelvizakli shamollatish imkoniyatlarini e'tiborga olish lozim;
 - ishchi o'rinlarni va xonalarni oqilona joylashtirish.
- Noan'anaviy energiya turlariga birinchi navbatda quyosh energiyasi, geotermal suvlar energiyasi, tuprok ustki qismining past potentsiilli energiyasi kiradi. Binolarni ekspluatatsiya qilishda yoqilg'i energetik resurslar sarfini kamaytirishga imkon beruvchi eng istiqbolli yo'llar quyidagilar:
- bino tomida o'rnatilgan kollektorlarga tushayotgan quyosh energiyasini utilizatsiya qilish;
 - konsentrator bilan jixozlangan maxsus qurilmada quyosh energiyasini elektroximiyaviy o'zgartirib, binolarning issiqlik, sovuq va elektr ta'minotida foydalanish;
 - issiqlik suv ta'minoti va binolarni isitishda geotermal suvlardan foydalanish;
 - grunt suvlari va tuproq ustki qismidagi past potentsiilli issiqlikdan foydalanish, ya'ni tuproq(suv)da o'rnatilgan issiqlik nasosi yordamida birlashtirilgan issiqlik almashtirgichda tuproq va grunt suvlaridagi past potentsiilli issiqlikni issiqlik suv ta'minoti va binolarni isitishga yaraydigan energiyaga o'zgartirish;
 - to'suvchi konstruksiyalar yordamida energiyani utilizatsiya va akkumulyatsiya qilish yo'li bilan quyosh energiyasidan foydalanish;
 - quyosh energiyasini elektr energiyasiga o'zgartiruvchi quyoshdan himoyalovchi yupqa plenkali qatlamlardan foydalanish;
 - metan yoqilg'i gazini ishlab chiqishda bioenergetik resurslardan foydalanish;
 - oqovasuvlar issiqligini utilizatsiya qilish.

Muhandislik tizimlarni takomillashtirish ikkita masalani yechishga qaratilgan:

energiyadan oqilona foydalanish va energiyani maksimal utilizatsiya qilish (issiqliknirekuperatsiyaqilish).

Mazkur masalani haletishning asosiy yo‘llari:

- ventilyasiyahavosiissiqliginirekuperatsiyaqilish;
- ishlatilganissiqsuvlarnirekuperatsiyaqilish;
- vaqti-vaqtibilanisitiladigantizimdanfoydalanish;
- ventilyasiya,yoritish va sovtutish (konditsioner) va isitishning mahalliy tizimlarini yaratish;
- har bir xonada mikro iqlim o‘lchamlariga rioya qilishni ta‘minlaydigan muhandislik tizimlarini oqilona loyihalashtirish.

Lekin binolardagi energiyani tejovchi 4 ta asosiy tadbirlarni quyidagi shartlarni bajarmasdan turib amalga oshirib bo‘lmaydi:

1Shart– binolardagi energetic jarayonlarni matematik modellashtirish;

2Shart –binoning mikro iqlimi va muhandislik tizimlarini boshqarishda avtomatik tizimni joriy etish.

Binolarningenergiyata‘minotitizimielementlarior‘zarobog‘liqdir. Shuning uchun energiya samarador binolarni loyihalashtirishda binoning barcha muhandislik tizimlari va qurilish konstruksiyalari e‘tiborga olinadi.

Masalan, bino tomida quyosh energiyasidan foydalanish uchun akkumulyator o‘rnatish lozim, bu o‘z navbatida qurilish konstruksiyalari va bino asosiga qo‘shimcha og‘irlik bo‘ladi.

Quyosh energiyasidan foydalanishda uning muntazam bo‘lmasligi sababli qo‘shimcha issiqlik manbai masalan, tuproqli issiqlik almashtirgich ko‘zda tutilgan bo‘lishi kerak.

Tashqi to‘siqlarni loyihalashda binodagi maksimal issiqlik yo‘qotish miqdori quyosh va tuproqdan olingan issiqlikdan oshib ketmasligi kerak. Aks holda energiya samarador binolarni loyihalashda qo‘shimcha issiqlik manbalarni ko‘zda tutishga to‘g‘ri keladi.

Demak energiya samarador binolarni loyihalashda energiyani tejashga yo‘naltirilgan kompleks tadbirlarni amalga oshirish talab etiladi. Energiyani tejovchi tadbirlarni iqtisodiy jihatdan maqsadga muvofiq bo‘lgandagina amalga oshirsa bo‘ladi.

Keltirilgan xarajatlarning minimum bo‘lishi iqtisodiy maqsadga muvofiqlik mezoni hisoblanadi. Haqiqatan ham bunday hisob, qachonki kapital xarajatlar bino qurilishi davri uchun hisoblansa ,ekspluatatsiya xarajatlari uni ekspluatatsiya qilishning haqiqiy davri uchun hisoblangan holat uchun to‘g‘ri bo‘ladi.

Muammo shundaki qurilish materiallari, elektr, issiqlik energiyasining kelajakdagi qiymatini aniq prognozlashning imkoni yo‘q.

Muqobil variant sifatida keltirilgan enegiya xarajatlar usulidan foydalansa

bo'ladi, lekin mazkur usulning o'ziga xos murakkabligi va kamchiliklari mavjud. Muhim kamchiliklardan biri bir vaqtning o'zidagi energiya xarajatlar, ya'ni energiya xajmini mehnat xajmiga aylantirish.

Energiya samarador tashqi to'suvchi konstruksiyalarning eng qulayi-mineral samarali materiallardan qilingan eshik va devorlarning ko'p qatlamli kompozit konstruksiyalardir. Issiqlikni tejashning asosiy zaxiralarini binolarni sovuq o'tmaydigan qilishda ishlatish mumkin.

Tashqi devorlarni sovuq o'tmaydigan qilish- qishki mavsumlarda issiqlik yuqotishni 10-15% ga kamayishini ta'minlovchi eng qimmatbaho va mashaqatli jarayondir.

Tashqi devorlarni sovuq o'tmaydigan qilishning keng qo'llaniladigan usuliga ventilyasiya qilinuvchi konstruksiyalar (tarzlar), bevosita devor yoki karkasga maxkamlanadigan mineral va polistirolplitalar bilan tashqi devorlarni ventilyasiya qilinmaydigan konstruksiyalar hamda mahalliy isitgichlardan foydalaniladigan bu variantlarning birikmasi kiradi.

Masalani kompleks yechishning eng samarali yo'li – energiya samarador eshik va oyna bloklari, tom konstruksiyalari brikmasidagi tarz izolyasiyasidan foydalanish natijasida erishiladi.

Bino buyicha issiqlik uzatishga qarshilikning o'rtacha qiymati $R_{00'rt}$ quyidagi formula yordamida aniqlanadi:bu yerda, -pol, oyna, tom va devorning yopiq uchastkalarining issiqlik uzatishga qarshiligi; –pol, oyna, tom va devorlarning yuzasi.

Tajribalar shuni ko'rsatadiki, energiya tejamkorlikning yuqori samaradorligi binolarni ekspluatsiya qilishda energiya tejaydigan nazorat o'lchovasboblari va jihozlar, energiya manbalari, mavjud muhandislik tizimlarini modernizatsiya qilish va yangilarini joriy etish bilan erishish mumkin. Eng muhim tamoyillar quyidagilardir: bug' xonadagi jixozlarning F.I.K ni oshirish, kvartal ichidagi va magistral issiqlik tarmoqlaridagi issiqlik isrofini yo'qotish, binoning issik suv ta'minoti va isitish tizimlarini modernizatsiya qilish, har bir xonadonda ishlatiladigan energiya resurlardan foydalanishni tartibga solish.

Bug'xonadagi jixozlarning F.I.K ini oshirish uchun konteyner ko'rinishdagi mahalliy bug' qozonlari bino tomida joylashtirilsa uzun masofadagi issiqlik tarmoqlariga hojat qolmaydi.

Isitish tizimlarini modernizatsiya qilish sifati va miqdori erkin boshqariladigan individual avtomatlashtirilgan issiqlik punktlariga o'tish orqali amalga oshiriladi.

Isitishning kunduzgi, tungi paytlarida, qishki, bahorgi va kuzgi davrlardagi

rejimini belgilash, navbat bilan isitish, 20%gacha issiqlik energiyasini tejashni xonadonlarda issiq suv sarfini o'lhagich asbobini (8-10%) va isitish tizimlarini rostdash va xisobga olish asboblarini (10-12%) o'rnatish binolarning isitish mavsumida tashqarida havo haroratining vaqtinchalik oshib ketishi isitish mavsum oralag'ida xonalarda haroratni rostdash mumkin.

Energiyasamarador turar joy binolarida isitish tizimlarini takomillashtirishning asosiy yunalishlaridan biri – bu bir vaqtning o'zida havo yordamida isitish va so'rish ventilyasiyasini joriy qilishdir [16]. Biroq, binoning issiqlik sarfining umumiy darajasi me'yoriy havo almashinish va havo bilan isitish tizimida havoni uzatishlar sonini ta'minlashi zarur. Hisoblar shuni ko'rsatadiki, me'yoriy havo almashinish darajasida havo bilan isitish tizimini qo'llashda taxminan 14 Vt/m² quvvatdagi issiqlikni qoplashi mumkin.

Binoning turli qismlarida (birinchi, o'rta va yukori qavatlarda, burchak joylarida) issiqlik yo'qotishni muvofiqlashtirish muammosini echish qiziqish uyg'otishi tabiiy. Bu masalani echish to'suvchi kontruksiyalarni issiqlik himoyalovchi turli qatlamlarida amalga oshirish mumkin.

Foydalanilganadabiyotlarro'yxati

1. Булгаков С.Н. Энергоэффективные строительные системы и технологии // Промышленное и гражданское строительство.- 1999.- №11.- С.20-23.
2. Изменчивость климата в Средней Азии.-Т.: САНИГМИ,1985.-Geog. fanlaridoktoriF.A. Muminovanashiristida.-215b.
3. Суханов И.С. Лучистая энергия солнца и архитектура – Toshkent: «Фан», 1973. – 224 b.